

УДК 339.5

Ткачик Федір Петрович

Кандидат економічних наук, доцент

Доцент кафедри податків та фіскальної політики

Тернопільського національного економічного університету

*Наукові інтереси: фіскальне адміністрування,
податкове консультування, митна політика*

Нестеровська Аліна Анатоліївна

Магістрантка факультету фінансів

Тернопільського національного економічного університету

*Наукові інтереси: фіскальна політика, митна справа,
митне адміністрування, бюджетна система*

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

***Анотація.** Досліджено основні напрями впливу податків на споживання на суспільний добробут. Охарактеризовано сутність та роль митного інструментарію у державному регулюванні споживчого ринку. Визначено місце митного оподаткування у стимулюванні виробництва та експорту продукції з високою часткою доданої вартості в міжнародному просторі. Зазначено, що швидкі темпи лібералізації митної політики в Польщі зменшили фіскальну роль митного тарифу і обмежили можливість використання протекціоністських заходів. Китай має широкий спектр ставок тарифних квот, які базуються на дворівневій системі тарифів. Зазначено, що антидемпінгові мита є основним зовнішньоторговельним нетарифним бар'єром під час ввезення товарів до Німеччини.*

В підсумку проведеного дослідження запропоновано заходи щодо підвищення ефективності митного регулювання споживчого ринку. Зокрема, до них слід віднести наступні: оптимізація митного тарифу через зниження податкового навантаження на групу імпортних товарів, при одночасному захисті конкурентоспроможних вітчизняних підприємств шляхом відносно високих ставок тарифу; підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника на світових ринках; поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату в державі; збільшення обсягу виробництва та підвищення якості вітчизняних товарів; здійснення постійного моніторингу факторів, які впливають на стан вітчизняного споживчого ринку; удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує митне регулювання споживчого ринку.

***Ключові слова:** митна політика, митний тариф, зовнішньоекономічна діяльність, споживчий ринок, експорт, імпорт, національний товаровиробник.*

Tkachyk Fedir,
Nesterovska Alina

CUSTOMS REGULATION OF THE CONSUMER MARKET: FOREIGN PRACTICE AND UKRAINIAN PERSPECTIVES

Annotation. *The nature of customs regulation affects the quality of products consumed by the population and accordingly establishes the general level of health among the population and the ability to consume quality goods.*

The main directions of influence of taxes on consumption on public welfare are investigated. The essence and role of customs instruments in the state regulation of the consumer market are characterized. The place of customs taxation in stimulating production and export of high value added products in the international space is identified. The analysis made it possible to establish that the level of customs taxation of imported finished goods in Japan is higher than the level of duty rates on raw materials 10.8 times, in the EU - 7.7 times, the USA - 7.1 times. It has been noted that the rapid pace of customs policy liberalization in Poland has reduced the fiscal role of customs tariffs and limited the ability to use protectionist measures. China has a wide range of tariff quotas based on a two-tier tariff system. It is noted that anti-dumping duties are the main foreign trade non-tariff barrier when goods are imported into Germany.

As a result of the study, measures were proposed to improve the efficiency of customs regulation of the consumer market. In particular, they should include the following: optimization of the customs tariff by reducing the tax burden on a group of imported goods, while protecting competitive domestic enterprises by relatively high tariff rates; enhancing the competitiveness of domestic producer's products in world markets; improving the investment and innovation climate in the country; increasing the volume of production and improving the quality of domestic goods; constant monitoring of factors affecting the state of the domestic consumer market; improving the regulatory framework governing the customs regulation of the consumer market; development of the latest progressive and harmonized with European practice systems of standardization and certification of products.

Keywords: *customs policy, customs tariff, foreign economic activity, consumer market, export, import, national commodity producer.*

Постановки проблеми. Дослідження споживчого ринку в умовах трансформації економіки та динамічних глобалізаційних процесів є вкрай важливим завданням сучасності. Це зумовлено тим, що на споживчому ринку переплітаються ключові інтереси споживачів і виробників кінцевої продукції. За своїм призначенням споживчий ринок виконує багатогранні функції життєзабезпечення населення. Він є механізмом інтенсивного зворотного стимулюючого впливу споживчого виробництва на весь комплекс галузей економіки й на соціально-економічну ситуацію в суспільстві. Його випереджаючий розвиток є передумовою прискорення темпів економічного зростання. Неефективне ж функціонування споживчого ринку спричиняє макроекономічні диспропорції та структурні деформації соціально-економічного розвитку, призводить до зниження конкурентоспроможності національної економіки та добробуту населення.

Для України, економічна політика якої зорієнтована на глибинні ринкові перетворення в контексті європейської інтеграції, важливе значення має регулювання споживчого ринку оскільки на ньому переплітаються ключові інтереси населення і виробників кінцевої продукції. Ця проблема набуває особливої актуальності з огляду на необхідність в умовах глобалізації економічних відносин уніфікації конкурентного законодавства різних країн світу, формування механізму захисту вітчизняного виробника та лібералізації міжнародних торговельних відносин на базі Світової організації торгівлі, а також узгодження конкурентної поведінки.

Аналіз наукових досліджень. Суттєвий внесок у дослідження питань, пов'язаних із споживчим ринком зробили наступні науковці: І. Бережнюк, М. Жамкаєва, О. Запорожець, С. Коляда, А. Крисоватий, В. Лагутін, Т. Паєнтко, П. Пашко, М. Стебляно, С. Шевчук та інші. Разом із тим, питання забезпечення національної економічної безпеки шляхом удосконалення процесів виявлення, оцінки та управління споживчим ринком не знайшли остаточного вирішення в дослідженнях учених зазначеного напрямку економічної науки, що обумовлює актуальність теми дослідження в теоретичному і практичному аспектах.

Метою статті виступає дослідження впливу митної справи на регулювання споживчого ринку в світовій та українській фіскальній практиці.

Виклад основного матеріалу. Один з найважливіших компонентів суспільного ринку – споживчий ринок, або іншими словами – ринок предметів споживання, призначений для задоволення різноманітних особистих потреб людей. Цей ринок безпосередньо характеризує взаємозв'язок виробництва і особистого споживання, націленість виробництва на максимальне задоволення фізіологічних, соціальних і духовних потреб членів суспільства. Кожна економіка має вибирати кошик споживчих товарів, які повинні бути вироблені. Державне регулювання споживчого ринку передбачає створення економіко-правової і організаційної основи, яка забезпечує захист і розвиток підприємництва і конкуренції, правовий захист і розвиток всіх форм власності, рівноправні умови функціонування всіх видів підприємств на ринку споживчих товарів і послуг населенню, захист прав споживачів і їх активного впливу на споживчі характеристики та якість товарів і послуг.

Митне регулювання є одним з основних загальноновизнаних засобів реалізації державної економічної політики, інструментом виконання внутрішніх завдань. Найважливішими складовими митного регулювання споживчого ринку виступають фінансові інструменти. Результати впливу держави на зовнішньоекономічні операції здійснюються безпосередньо через реалізацію фінансової стратегії і, відповідно, визначають методи і форми фінансової політики.

До основних напрямів впливу податків на споживання на суспільний добробут слід віднести:

- 1) вплив на процеси ринкового ціноутворення;
- 2) вплив на реальну заробітну плату та інші доходи громадян;
- 3) вплив на видатки бюджету;
- 4) вплив на фінансові ресурси суб'єктів господарювання;
- 5) вихід на зовнішній ринок товарів і послуг.

Вплив податків на споживання на процеси ринкового ціноутворення полягають у тому, що ці податки виступають надбавкою до ціни товарів, послуг та зумовлюють її ріст. Безпосередньо, через механізм ціноутворення податки на споживання здійснюють прямий вплив на стан суспільного добробуту населення. І якщо акцизний податок та мито включаються в ціну товару лише один раз на стадії його виробництва чи в момент перетину товаром митного кордону України, то ПДВ включається в ціну на усіх стадіях просування товару від виробника до споживача, оподатковуючи новостворену вартість. Таким чином, податками на споживання

оподатковуються процеси споживання, тобто їх величина залежить від обсягу витрат споживача.

За ознакою непрямого характеру оподаткування (включення до ціни товару) мито близьке за природою до «внутрішніх» податків, які справляються з товарів, що ввозяться для постійного використання на митній території України, ПДВ і акцизного податку. Разом із тим на відміну від ПДВ, який нараховується за єдиною ставкою на всі види товарів, які ввозяться в Україну, ставки мита, як і акцизного податку, диференціюються за групами товарів, визначеними за українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності, ПДВ не сплачується, а повертається при вивезенні товарів із митної території держави. Тоді як на товари, які вивозяться за межі митної території держави, експортне мито може існувати [1, с. 106]. Від акцизного податку мито відрізняє те, що перелік товарів, з яких останнє стягується (передусім мається на увазі і ввізне як найбільш розповсюджене в сучасних державах мито), значно ширший – це переважна більшість товарів, що імпортується в Україну, в тому числі високорентабельні вироби.

Митне регулювання визначає характер зовнішньоекономічних відносин, адже через встановлення мита та інших податків держава встановлює засади для підтримання національних товарів та проходження іноземної продукції. Характер митного регулювання впливає на якість продукції, що споживається населенням і відповідно встановлює загальний рівень здоров'я серед населення та можливість споживання якісних товарів.

Протягом десятиліть споживчі ринки країн Європи функціонують у рамках нормативно-законодавчих обмежень, державного і громадського контролю. Це забезпечує надзвичайно широкий вибір товарів і послуг, високий рівень їх якості, ефективний захист прав споживачів. Однією з основних форм державного регулювання споживчого ринку є регулювання цін. Вивчення досвіду європейських держав засвідчує, що в країнах із розвинутою ринковою економікою органами державної влади вироблено чіткі принципи, методи і нормативи щодо встановлення цін. Крім прийняття стратегічних рішень, державні органи беруть на себе функцію встановлення цін на конкретні види товарів і послуг, які мають стратегічне значення для національної економіки. Поряд із прямим встановленням і регулюванням цін, державні органи здійснюють і поточний контроль цінової ситуації на споживчих ринках. У цілому в розвинутих європейських країнах сфера контрольованого державою ціноутворення становить 10–30% загального обсягу продукції, що випускається. Причому мова йде не тільки про ціни на сировину, матеріали, енергоносії, а й товари першої необхідності, що реалізуються на споживчих ринках.

У процесі державного регулювання споживчого ринку в європейських країнах широко застосовуються митні інструменти. За допомогою зміни ставок митних тарифів і мит регулюються обсяги надходження різних товарів на споживчий ринок шляхом імпорту та їх ціна. Імпортні мита постійно коригуються залежно від поточної кон'юнктури на споживчому ринку.

Митний тариф в розвинутих європейських країнах застосовується як інструмент стимулювання виробництва та експорту продукції з високою часткою доданої вартості, що практикується на основі використання принципу тарифної ескалації, що полягає у тому, що ставки мита підвищуються відповідно до зростання ступеня обробки товарів, причому ця різниця може сягати навіть 10 разів. Зокрема, рівень митного оподаткування імпоротної готової продукції в Японії більший за рівень ставок мита на сировину в 10,8 рази, в ЄС – в 7,7 рази, США – в 7,1 рази. В країнах з перехідною економікою тарифна ескалація дещо менша: зі збільшенням ступеня обробки товару рівень тарифного захисту зростає в Польщі в 2,8 разу, Чехії – в 4,5 разу. У країнах з менш розвинутою економікою тарифна ескалація тим менша, чим

нижчий рівень розвитку країни: у Туреччині тарифи на готову продукцію більші, ніж на сировину, у 3,5 рази, Тунісі – приблизно в 1,5 рази [2, с. 307]. З вищевикладеного можна стверджувати, що, безумовно, тарифна ескалація є дієвим методом захисту національного товаровиробника, проте застосування її у розвинених країнах спричиняє консервуванню технологічної відсталості країн, що знаходяться на шляху до ринкової економіки, адже унеможлиблює доступ їх готової продукції на ринки таких країн.

Зазначимо, що багато країн світу поряд зі стимулювання експорту та сприянням розвитку вітчизняного виробництва не створюють перешкод і для імпорتنих товарів, які реалізуються потім на споживчому ринку. Тут можна навести приклад Японії, де діє система податкових пільг для імпортерів, наприклад, податковий кредит у розмірі 5 % від обсягу імпорту або взагалі звільнення від оподаткування великого переліку імпорتنих товарів, що складає у кінцевому підсумку до 25% загального обсягу імпорту [3, с. 115.]. Митний тариф регулюється Законом Японії «Про валютний обмін та зовнішню торгівлю». Цей закон є важливим інструментом захисту національних виробників у цілому ряді важливих галузей, насамперед в аграрному комплексі. Вирішенню поставлених завдань сприяють широка диференціація ставок митного тарифу, використання тарифних ескалацій й ін. Згідно з митною політикою Японії приблизно 95% тарифних ставок є адвалерними (обчислюються як відсоток вартості товару). При цьому багато ставок диференціюються залежно від методу визначення митної вартості. Згідно з японською політикою більшість імпорتنих товарів які є сировиною не обкладаються митом. Понад 45% товарних позицій оподатковуються за ставками менше 5%, і тільки 3% оподатковуються ставками понад 30% [4].

Що стосується необхідності уніфікації тарифних ставок то деякі країни зробили значні кроки у цьому напрямку, так, можна навести приклад Чилі, де ставка тарифу дорівнює 15%, та Болівії, де діють всього дві ставки – 10% і 17%.

Митна служба Польщі підпорядковується Міністерству фінансів і складається з департаментів, митниць і митних відділів. Митний тариф Польщі включає чотири види ставок мита: основна (конвенційна), преференційна, автономна та знижена. Знижена ставка застосовується для країн, що підписали угоду про вільну торгівлю із Польщею – це країни Центральноєвропейської зони вільної торгівлі, члени Європейської асоціації вільної торгівлі, держави Балтії. Такі ставки переважно використовуються при митному оформленні, адже 80% товаропотоку надходить із вищезазначених країн [5, с. 135].

Оскільки Польща увійшла до Європейського союзу, вона не може самостійно утверджувати митні тарифи, крім того, вагома частка зібраних митних зборів перераховується до бюджету ЄС. Швидка лібералізація митної політики цієї країни зменшила фіскальне значення митного тарифу і обмежила можливість використання протекціоністських заходів. Норми митного законодавства Польщі і порядок використання інструментів митного регулювання потребували змін у зв'язку із вступом до Європейського Союзу, але на сьогодні ця країна вже адаптувалась до європейських вимог.

В Угорщині, аналогічно до Польщі, митно-тарифна політика здійснюється за нормами ЄС, а митне оформлення – на основі Єдиного адміністративного документа, що застосовується у країнах ЄС.

Основні адміністративні відомства, що регулюють турецьку зовнішню торгівлю, – це Міністерство зовнішньої торгівлі Туреччини, Головне митне управління, Міністерство торгівлі та промисловості. У Туреччині потрібен дозвіл відповідних установ для імпорту двигунів, транспортних засобів, хімікатів, добрив, диких тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, нафтопродуктів і деяких продуктів із заміниками цукру.

З 1 лютого 2009 р. Туреччина розпочала реалізацію нової постанови щодо реєстрації імпорту текстилю та одягу. Нові правила вимагають, щоб імпортери реєструвались у разі бажання імпортувати текстильну та швейну продукцію до Туреччини, заповнивши експортну реєстраційну форму [4].

В Італії імпортні ліцензії необхідні для обмеженого переліку товарів і видаються Міністерством зовнішньої торгівлі. Термін дії ліцензії може змінюватися залежно від різних факторів. Є ряд італійських правил поряд із нормами Європейського Союзу (ЄС), які забороняють певні продукти харчування, харчові барвники, ліки та наркотики, продукти тваринного походження, рослини, насіння зернових, алкоголь, косметику й туалетне приладдя [6].

Міністерство торгівлі Китаю та Головне митне управління відповідають за визначення продуктів, включених до Переліку товарів, дозволених до ввезення. Китай має широкий спектр ставок тарифних квот, які базуються на дворівневій системі тарифів. Китайські тарифні квоти, встановлені на деякі важливі сільськогосподарські товари, створюють нетарифні бар'єри в торгівлі для багатьох експортерів сільськогосподарської продукції. Підпадають під тарифні квоти такі товари, як вовняна сировина, цукор, пшениця, бавовна, рис тощо. Контроль і сертифікацію продукції здійснює Генеральна адміністрація з контролю якості, інспекції та карантину Китаю (AQSIQ). Сертифікат необхідний при імпорті для більшості електронних пристроїв і автомобілів. Експорт косметичної продукції до Китаю має супроводжуватися гігієнічним сертифікатом Міністерства охорони здоров'я Китаю. Фітосанітарний сертифікат потрібний для більшості рослин і рослинних продуктів, що імпортуються до Китаю [7].

Головний зовнішньоторговельний нетарифний бар'єр під час ввезення товарів до Німеччини, – антидемпінгові мита. Нетарифні обмеження, насамперед квотування, спрямовані на захист таких галузей промисловості Німеччини, як сталеливарна, атомна енергетика, харчова тощо. До ввезення деяких видів електротехнічної продукції встановлено суворі фітосанітарні заходи щодо лісоматеріалів хвойних порід, дерев'яних пакувальних і кріпильних матеріалів [8, с. 41].

Отже, методи нетарифного регулювання використовуються зарубіжними країнами з метою захисту внутрішнього споживчого ринку від іноземної продукції, для сприяння виробництву вітчизняних товарів, стимулювання розвитку конкретних секторів економіки. У кожній країні є свої особливості використання нетарифних методів регулювання споживчого ринку [9].

Досліджуючи функціонування митного регулювання споживчого ринку варто запропонувати деякі заходи, які покращать ефективність його реалізації:

- оптимізація митного тарифу через зниження податкового навантаження на групу імпортних товарів, при одночасному захисті конкурентоспроможних вітчизняних підприємств шляхом відносно високих ставок тарифу;
- підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника на світових ринках шляхом державного стимулювання розвитку експортоорієнтованих галузей;
- сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національного господарства;
- збільшення обсягу виробництва та підвищення якості вітчизняних товарів з метою зменшення імпорту;
- здійснення постійного аналізу факторів, які впливають на стан вітчизняного споживчого ринку, у тому числі аналіз впливу змін чинного законодавства на даний показник;

- удосконалення національної нормативної бази, що регламентує митне регулювання споживчого ринку.

Отже, лише злагоджена та урівноважена система митного регулювання споживчого ринку може забезпечити для України сталий та прогресивний його розвиток.

Висновки. На сучасному етапі українського державотворення важливим питанням є розвиток та вдосконалення митного регулювання споживчого ринку. Тому пріоритетним напрямком у цій сфері стає вивчення зарубіжного досвіду використання тарифних та нетарифних інструментів митного регулювання зовнішньоторгівлі і пошуку можливостей для його впровадження в Україні. Найціннішим в цьому питанні є досвід розвинутих держав світу, таких як США та країн Європейського союзу.

На шляху до соціально орієнтованої економіки Україна повинна вивчати та враховувати світовий досвід застосування непрямих податків, надавати перевагу соціальній ефективності цих податків, не зважаючи на збільшення адміністративних витрат щодо їх стягнення. Ураховуючи наявні неузгодженості окремих елементів вітчизняних ПДВ і акцизного податку з європейськими стандартами, у роботі обґрунтовано концептуальні напрями подальшого вдосконалення механізмів їх стягнення. У сфері ПДВ такими є: подальше вдосконалення законодавства та остаточна його адаптація до вимог ЄС; ліквідація неефективних пільг; запровадження диференційованих ставок; забезпечення своєчасного відшкодування; удосконалення процесів адміністрування ПДВ.

Основна робота при вдосконаленні митного регулювання споживчого ринку повинна бути спрямована підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняного виробника, сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національного господарства, а також розвиток новітніх прогресивних та гармонізованих із європейською практикою систем стандартизації та сертифікації продукції. Відповідність вітчизняних споживчих товарів високим стандартам якості підвищить конкурентоспроможність національних товаровиробників та розширить можливості їх доступу до світових ринків.

Бібліографічний список:

1. Запорожець О. Система адміністрування митних платежів в Україні. *Вісник КНТЕУ*. 2012. № 2. С. 104-111.
2. Жамкаєва М. Світовий досвід митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. *Актуальні проблеми економіки*. 2012. № 9. С. 303-310.
3. Коляда С.П., Алмаз Л.О., Гребенок О.О. Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності. *Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка*. 2013. № 1. С. 110-117.
4. Офіційний сайт Євразійської економічної комісії. URL: <http://www.tsouz.ru/db/entr/bdnr/Pages/default.aspx>. (дата звернення: 01.11.2019).
5. Стебляк М.Д. Особливості використання методів нетарифного регулювання ЗЕД у зарубіжних країнах. *Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка*. 2013. № 2. С. 132-139.
6. Weiler J.H.H. International and Regional Trade Law: The Law of the WTO. Unit III: Rules of Origin I J.H.H. Weiler, S. Cho & I. Leichtner. URL: <http://www.jeanmonnet.org/.../rulesoforigin.pdf>. (дата звернення: 01.11.2019).
7. Яценко О.М. Особливості зовнішньоторгівельної політики Китаю в сучасних умовах. URL: <http://webcache.googleusercontent.com/>. (дата звернення: 10.11.2019).
8. Урумов Т. Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и ЕС. *Мировая экономика и международные отношения*. 2015. № 6. С. 39-47.
9. Шевчук С. В. Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні. *Економіка та держава*. 2018. № 8. С. 65-70.